

**РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ
С ВНУТРИПРОТОВОКОВЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.**

М.К. Султонкулова

доцент кафедры Онкологии

Ф.М. Джалолова

ассистент кафедры Онкологии

М.С. Ибрагимова

ассистент кафедры Онкологии.

Андижанский Государственный Медицинский Институт.

Аннотация: В нашей работе было изучено роль ранней диагностики при скрининге рака молочной железы у женщин с выделениями из сосков. В целях изучения ранней диагностики были исследованы 132 женщин в возрасте от 35 до 65 лет, находившихся на амбулаторном лечении, у врача маммолога, на базе Андижанского Филиала Республиканского Специализированного Научно-Практического Медицинского Центра Онкологии и Радиологии, которые были обследованы с 2019 по 2022гг.

Ключевые слова: неоплазия, молочная железа, внутрипротоковая неоплазия молочной железы, диагностика.

**THE ROLE OF INNOVATIVE METHODS IN EARLY DIAGNOSIS OF
INTRADUCTAL NEOPLASIA OF THE MAMMARY GLAND.**

M.K. Sultonkulova

Associate Professor of the Department of Oncology

F.M. Jalolova

assistant at the Department of Oncology

M.S. Ibragimova

assistant at the Department of Oncology.

Andijan State Medical Institute

Annotation: Our work examined the role of early diagnosis in breast cancer screening in women with nipple discharge. In order to study early diagnosis, we studied 44 women aged 35 to 65 years who were undergoing outpatient treatment with a mammologist at the Andijan Branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology from, which were examined from 2019 to 2022.

Key words: neoplasia, mammary gland, intraductal neoplasia of the mammary gland, diagnosis.

Актуальность работы. Рак молочной железы за последние 10 лет увеличился и занимает первое место среди заболеваний, характерных для старения. По данным ВОЗ, в 2000 году во всем мире было диагностировано около 800 000 случаев рака молочной железы, а сегодня этот показатель превысил 1 000 000. [1]. Патология молочных протоков – заболевание, проходящее при отделении из сосков и требующее верификации на ранних стадиях развития. Синдром патологической секреции наблюдается при ряде опасных заболеваний: внутрипротоковой папилломе, фиброзно-кистозной мастопатии, хроническом дуктофарит, аденоме соска и аденоме молочных желез и раке молочных желез. [2]. Несмотря на все разнообразие новейших методов и методик, а также стремление врачей лучевой диагностики для ранней диагностики злокачественных новообразований молочной железы, рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями; и имеет наибольший удельный вес, который составляет -21,0%. [2,3]. Прирост заболеваемости за последние 10 лет составляет 33,08 %, при котором наибольший удельный вес - злокачественных новообразований молочной железы имеют в возрастной группе 30-59 лет. Самой

частой причиной смертности среди женщин от злокачественных новообразований остается рак молочной железы [3,4]. Внутрипротоковые папилломы считаются облигатными предраковыми заболеваниями. [5]. Внутрипротоковая папиллома составляет 10% всех опухолей молочных желез. В 7,9% случаев существует риск развития рака молочной железы. [6]. Наличие патологических выделений в молочных железах, особенно серозных и кровянистых выделений, может быть самым ранним и кардинальным признаком до того, как опухоль проявит свои клинические проявления. Кровянистые выделения из сосков в 95% случаев и серозные выделения в 92% случаев являются основным признаком рака молочной железы. [6,7]. Несмотря на то, что для выявления рака молочной железы используются высокотехнологичные методы обследования, выявление и лечение заболевания на начальных стадиях сегодня остаются актуальной проблемой. [8]. При выявлении опухолей молочной железы необходимо проводить скрининговые исследования с индивидуальным подходом к каждой женщине, рассматривать каждый мелкий и абстрактный признак, появляющийся в молочных железах, с точки зрения «онкологического» надзора, проводить анализ, чтобы предотвращать появление злокачественных новообразований в молочных железах. [9]. На основании изменений в молочной железе с появлением атипичных клеток, то есть предраковые болезни молочных желез, можно диагностировать рак на ранних стадиях.

Цель научного исследования. Изучить раннюю диагностику опухолей молочных протоков у больных с патологическим выделением из молочных желез и совершенствование методов лечения.

Материалы и методы исследования

В основу исследования легли результаты клинико-лабораторного и инструментального обследования 132 женщин с патологическими выделениями из молочных протоков, выявленными при скрининге и направленными в Андижанского Филиала Республиканского Специализированного Научно-

Практического Медицинского Центра Онкологии и Радиологии для целевого обследования. Путем скрининга были отобраны пациентки с кровянистыми и серозными выделениями из молочной железы и проведено цитологическое исследование патологических выделений. Этим женщинам была проведена контрастная дуктография и эластография, а также определение онкомаркеров СА 15-3.

Результаты и анализы

При неоплазии молочных путей серозное отделяемое выявлено у 6 пациенток (5,8%), папилломатозная болезнь молочной железы - у 93 пациентки (91%), а болезнь ФКМ - у 3 пациентки (2,9%).

Установлено, что у 18 больных (20%) наличие кровянистых выделений при неоплазиях молочных путей встречается при раке, у 72 больных (80%) — при папилломатозе молочных путей, при этом установлено, что кровянистых выделений при ФКМ не бывает.

Чувствительность метода дуктографии составила 75% при раке и 76% при неоплазии молочных протоков у 132 пациенток. (Таблица 1.)

Таблица 1.

Клинические данные выявленные при дуктографии

№	Гистологи чески выявлено заболевание	Кол и чест во	Неровн ые контур ы, дефект наполне ния	Контур ы ровные, дефект наполне ния	Суже ние млечн ых прото ков	Деформ ация млечны х протоко в	Чувствител ьность метода дуктографи и
1	Рак	12	9	3			75%
2	ВПП	117	9	90	12	6	76%
3	ФКМ	3				3	
	Всего	132	18	93	12	9	

Изменение СА 15,3 у 132 пациенток женского пола показало высокий индекс 11,0 ЕД/мл при раке; самый низкий показатель составил 8,2 (в норме 0-34,0 ЕД/мл). Высокий индекс папилломатоза молочных желез – 30,4 ЕД/мл; низкий показатель составил 2,5 ЕД/мл. Высокий индекс при заболевании ФКМ – 13,1 ЕД/мл; самый низкий показатель составил 11,2 ЕД/мл. У обследованных 132 пациентов с выделениями из сосков были получены результаты:- 3 из них имели ФКМ (2,2%); из них 117 имели папилломатоз молочной железы (88,6%); а у 112 из них получено гистологическое заключение о раке молочной железы (9%).

Выводы:

1. При скрининговых обследованиях (цитологическое исследование, дуктография и эластография) выявляют, подтверждают и направляют на целевые исследования наличие патологических выделений в молочных железах (кровянистых и серозных).

2. При кровянистых выделениях из соска в 80% (72 обследованных) случаев являются - папиллома молочной железы, в 29% (38 обследованных) случаев – рак молочной железы. В 2,9% (4 больных) серозных выделений – являются ФКМ, в 91% (120 больных)- папиллома молочной железы, в 5,8% (8 больных)- рак молочной железы.

3. При ранней диагностике неоплазии молочных путей изменений в количестве СА 15-3 не наблюдалось.

4. Согласно гистологическим заключениям, полученным по результатам исследования, 2,2% (3 больных) неоплазий молочных желез составляют ФКМ, 88,6% (117 больных) - папилломы молочных желез, 9% (12 больных) - раковые заболевания.

Список литературы:

1. Aly A.M., Helal M.H., Shabana A.M. Role of Sonoelastography in the differentiation between Benign and Malignant Breast Lesions. \ J. Egypt. Natl. Canc. Inst. 2010.V. 22. № 2. P. 135-142.
2. Андриянова П.А. Соноэластография- новое слово в диагностике рака молочной железы // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2013.Т.3.№ 2.С. 211.
3. Белоцерковцева Л.Д., Дарвин В.В., Климова Н.В., Шахгапсоева Т.Б., Агапова Н.А. Скрининговая цифровая маммография в ранней диагностике рака молочной железы // Вестник СурГУ. Медицина. 2012. № 2(12).С.153-156.
4. Борисова М.С., Мартынова Н.В., Богданов С.Н. Рентгеновская маммография в диагностике рака молочной железы // Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России. 2013. № 13-3. С.11.
5. Frank G.A., Predrak, Dysplasia and Cancer 2004
6. Levis J.T., Heartman L.S., Viercant R.A., Анализ риска рака молочной железы у женщин с папилломой, 2017г
7. Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные новообразования в России в 2018 году. (заболеваемость и смертность) / под редакцией А.Д. Каприна, В.В. Старинского , Г.В., Г.В. Петровой //Злокачественные новообразования в России в 2016 году (заболеваемость и смертность).
8. Бухарин Д.Г., Величко С.А., Слонимская Е.М., Фролова И.Г., Лунева С.В., Гарбуков Е.Ю., Дорошенко А.В.. Роль маммографии в диагностике «малых» форм рака молочной железы, развившегося на фоне мастопатии // Сибирский медицинский журнал. 2011.№ 6 S2. С. 15-16.
9. Бухарин Д.Г., Величко С.А., Фролова И.Г., Лунева С.В. Ультрасонография и рентгеновская маммография в диагностике рака молочной железы, развившегося на фоне мастопатии. //Сибирский медицинский журнал (г.Томск). 2012. Т.27. №1. С. 99-102.